

Република Србија
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ,
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Број: 07-00-00035/2023-03
Датум: 25.04.2023. године
Београд

др Филип Раке Вукајловић

11040 Београд
Толстојева 34

Поштовани,

У вези са Вашим захтевом од 19.01.2023. године којим сте се обратили Министарству науке, технолошког развоја и иновација, односно Одбору за етику у науци са захтевом за одузимање научног звања научни саветник истраживачу др Миодрагу Михаљевићу, обавештавамо Вас да ће након формирања, односно конституисања Одбора за етику у науци предметни захтев бити упућен овом телу на даље разматрање.

С поштовањем,

МИНИСТАР
др Јелена Беговић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ,
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

Број: 07-00-1/2022-01
Датум: 10.11.2022. године
Немањина 22-26
Београд

По ЗУП-у

Др Филип Вукајловић

11000 БЕОГРАД
Толстојева бр. 34

Предмет: Достава одговора по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја;

Поштовани,

Вашим захтевом за слободан приступ информацијама од јавног значаја број: 07-00-1/2022-01 од 7.11.2022. године, затражили сте од Министарства науке, технолошког развоја и иновација да Вам се доставе: копија оригинала одлуке о стицању научног звања научног саветника за др Миодрага Михаљевића, копија оригинала утврђеног предлога Математичког института САНУ и копију оригинала захтева за оцену испуњености услова за стицање научног звања научни саветник.

Имајући у виду да тражите документа из 1999. године, указујемо да се иста не налазе у поседу Министарства као предмет у раду, већ у Архивском депоу, те молимо за додатни рок на основу члана 16. став 4. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), с обзиром да је за прибављање тих докумената из Архивског депоа потребно обавити посебну писану процедуру, посредством Управе за заједничке послове републичких органа, што захтева додатно време.

Одговор Архивског депоа доставићемо Вам одмах по добијању истог, а у року не дужем од 40 дана од дана приспећа Вашег Захтева.

С поштовањем,

МИНИСТАР
др Јелена Беговић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ,
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

Број: 07-00-1/2022-01/1

Датум: 29.11.2022. године

Немањина 22-26

Београд

По ЗУП-у

ДР ФИЛИП ВУКАЈЛОВИЋ

11000 БЕОГРАД
Толстојева бр. 34

Поштовани,

У вези са Вашим захтевом за слободан приступ информацијама од јавног значаја, који сте упутили Министарству науке, технолошког развоја и иновација 07.11.2022. године, у прилогу Вам достављамо копију Одлуке о стицању научног звања научног саветника за др Миодрага Михаљевића. Истовремено Вас обавештавамо, да остала два тражена документа, нису у поседу Архивског депоа.

С поштовањем,

МИНИСТАР

[Handwritten signature]
др Јелена Беговић

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ
Комисија за стицање научних звања
Број: 06-00-6/1337
15.09.1999 године
Београд

На основу члана 40. става 4. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник Републике Србије", број 52/93), и захтева који је поднео
Математички институт САНУ у Београду
на седници Комисије за стицање научних звања Министарства за науку и технологију одржаној 15.09.1999. године, донета је

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ НАУЧНОГ ЗВАЊА

Др Миодраг Михаљевић
стиче научно звање
Научни саветник

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Математички институт САНУ у Београду
утврдио је предлог одлуке број 298/4-98 од 30.06.1999. године на седници научног већа Института и поднео захтев Министарству број 298/5-98 од 05.07.1999. године за оцену испуњености услова за стицање научног звања **Научни саветник**.

Комисија за стицање научних звања Министарства за науку и технологију на седници одржаној 15.09.1999. године разматрала је захтев и утврдила је да именовани/именована испуњава услове из члана 34. Закона о научноистраживачкој делатности за стицање научног звања **Научни саветник**, па је одлучила као у изреци ове одлуке.

Одлука је коначна.

Одлуку доставити подносношћу, именованом и архиви Министарства за науку и технологију у Београду.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Академик проф. др Иван Сјучић